

ANÁLISE DO FILME – O SUBSTITUTO NA PERSPECTIVA DE PIERRE BOURDIEU

Cleiton da Silva Duarte Lira¹
José Vinicius Ferreira Dias²

Introdução:

A educação, a sua existência, bem como a sua viabilidade em determinadas camadas sociais, muito depende do aporte financeiro advindo de um centro distributivo de verbas: o estado. No tocante a isso, depreende-se que se uma dada instituição educacional não tiver o mínimo possível de investimentos necessários a sua manutenção, quer seja na infraestrutura do prédio, quer seja no corpo docente, ela vem a ruína. O filme a ser analisado neste presente trabalho – *O Substituto* – lançado em 16 de janeiro de 2013 sob a direção de Tony Kaye é um filme que reflete sobre o papel do professor na escola e a sua importância como agente emancipador e transformador no âmbito da educação. O filme não só indica a instituição de escola pública como veículo de racionalidade instrumental³ do estado, como também revela os contrastes entre a educação que é ensinada dentro da instituição como no próprio recinto familiar dos pais⁴. O protagonista do filme – Henry Barthes (Adrien Brody) é um professor substituto que teve um passado marcado, ao que parece pela morte de sua mãe quando ele tinha apenas sete anos de idade; imagem que traumatizou a criança, quando ela (a criança) encontrou a mãe totalmente despida e jogada ao chão entre a porta do banheiro e o corredor; ela tinha se matado com excesso de pílulas.

Fortemente aplicável ao pensamento de Pierre Bourdieu sobre a educação e as desigualdades escolares, excepcionalmente nas escolas públicas onde o ensino é condicionado

¹ Acadêmico do curso de licenciatura em Letras-Português pela UEPB (Universidade Estadual da Paraíba). E-mail: cleitondlsr@gmail.com

² Acadêmico do curso de licenciatura em Letras-Português pela UEPB (Universidade Estadual da Paraíba). E-mail: vferreiradiass@gmail.com

³ A escola seria apenas um dos inúmeros instrumentos de manifestação ideológica a serviço do estado.

⁴ Ao notar a forma como os pais culpabilizam os professores pela ineficiência de aprendizagem de seus filhos, depreendeu-se parcialmente que os alunos da escola são de família completamente desestabilizada, onde o respeito, bem como a educação devida não era possível. Há uma cena que evidencia isto, quando a mãe de uma aluna chama a supervisora de racista e, em seguida, o filme dá enfoques num acontecimento anterior: onde a aluna expele saliva no rosto da supervisora e a ameaça dizendo que vai mandar os homens dela dar uma lição nela (na professora).

para remeter ao fracasso do discente, o filme salienta com admirável excelência o cenário obscuro das escolas públicas: adolescentes raivosos, gangues, professores tratados como animais, instabilidade no corpo docente, conflito entre os administradores da instituição e, não menos importante, a culpabilidade do corpo docente pela deficiência de aprendizagem dos alunos, algo que leva a sérias ameaças por parte dos alunos aos professores.

Outro ponto de grande relevância para a constituição deste trabalho é salientar a respeito da presença do Estado na escola, na incumbência de assistente do governo que ameaça fechar a instituição devido aos baixos índices de desempenho dos alunos. Além disso, a justificativa do fechamento da instituição é que, por causa da péssima qualidade de ensino que a escola estava apresentando, a economia do bairro estava sendo prejudicada. Ou seja, a razão do declive da instituição é justificada pela economia – o dinheiro. Quando o assistente enuncia tais medidas para o corpo docente, ele é fortemente criticado pelos professores que, tendo o devido esclarecimento sobre as armas alienadoras do setor governamental, rebate as sugestões de mudanças⁵ propostas pelo assistente. Ainda pontuando algumas informações implícitas sobre o discurso enunciado pelo assistente, ele quis dizer, sobre outras palavras caprichosas, que o culpado da desestabilidade das formas de ensino era o corpo docente.

Os caminhos que serão percorridos para o delineamento do papel da educação e as suas demais vertentes, serão traçados a partir do artigo da Prof^a. Dr^a. Denice Barbara Catani e outros autores, lançado no ano de 2014 pela Editora Segmento e que, sobretudo versa sobre os principais conceitos de Pierre Bourdieu (1930–2002) sobre a educação. O combate de Bourdieu não se direciona tão somente para a problemática da educação de base⁶, mas sim, do que ela representa como objeto de controle ideológico de uma classe política, portanto “Dominante”, diria Karl Marx. Utilizando-a para reproduzir a desigualdade social, e porque não a desigualdade cultural, o estado torna inviável a preparação dos discentes que estudam em escolas públicas ao progresso social e financeiro, sendo necessário recorrer às instituições privadas de ensino que, por sua vez, configuram-se como o núcleo monopolizador da educação de qualidade. Assim sendo, conforme Barbara (2014) salienta a respeito do conceito de Bourdieu sobre a emergência da compreensão da naturalização das ideologias do estado:

[...] trata-se de reconhecer “a interioridade da exterioridade”, ou seja, os modos de incorporação do funcionamento da realidade social num processo de interiorização que *obedece às especificidades do lugar e da posição de classe* dos agentes. (BARBARA, 2014, p.19, Grifo Nosso).

⁵ As utópicas sugestões de mudanças propostas pelo assessor eram inviáveis. Por isso ele foi assiduamente criticado pelo corpo docente no momento de seu pronunciamento no auditório.

⁶ Educação de base seria o Ensino Fundamental e Médio.

Viver na miserabilidade, indignamente no labor de cada dia sob a incumbência de míseros salários, assim como as péssimas condições sociais no âmbito da educação e outros segmentos, parece-me um processo que outrora fora repudiado, mas que atualmente tem sido dogmatizado e naturalizado como algo que sempre esteve ali, portanto não questionando o estado em que se encontra, ou os caminhos que levaram até a essas condições deploráveis. Barbara (2014) aponta, respeitando o princípio de Pierre Bourdieu, para o reconhecimento da “Interioridade da exterioridade” que é senão, a emanção das forças sociais sobre o indivíduo que, não tendo consciência formada politicamente, deixa-se levar inevitavelmente por essas intenções representativas de uma dada classe. A classe mais baixa incorpora com tanta pujância os ideais do estado, que eles se tornam máquinas, marionetes; isto é, acostuma-se a exploração, a dominação. Para Barbara (2014, p. 19) conforme se destaca em nosso grifo, “[...] obedece às especificidades do lugar e da posição de classe [...]”. Ou seja, o estado dita e molda cada classe baseada num manual ideológico, estrategicamente elaborado para a infertilidade social dos indivíduos.

No filme analisado – *O Substituto* – as condições sociais em que a escola se encontrava eram degradantes. Em uma conversa entre o assessor do governo com a diretora da escola, Carol Dearden (*Marcia Gay Harden*), um deles chegou a dizer que “a escola recebe os piores alunos do bairro”. Assertiva um tanto sinuosa, principalmente por que advém da alta cúpula. Ao mesmo tempo em que a escola representava para eles (*o estado*) um objeto de valor econômico, a alta cúpula estava tendo êxito em seu projeto de alienação, isso é perceptível quando o filme constrói um cenário caótico, transmitindo a imagem da insalubridade, incoerência educacional, um teatro ambientado para o fracasso: o estado fabrica a miséria e as unidades desse todo reproduzem essa miséria. Decorrente disso afirma Barbara (2014, p. 19) “[...] a incorporação de padrões sociais de respostas ao mundo e a produção de novas respostas sob a forma de ações ou práticas sociais”. Noutras palavras, o estado emite uma ideologia e a classe “inferior” emite a resposta a essas intenções que, quase sempre, exceto nas épocas de convulsões sociais, saem conforme o planejado pelo sistema alienador – o Estado.

A reprodução do fracasso em detrimento dos direitos humanos.

Deve-se sempre desconfiar dos discursos que são proferidos e direcionados para as grandes massas, pois tais discursos, intimamente inflamados por intenções pouco claras, podem produzir – do ponto de vista social – a ressignificação da realidade fundamentada nos

princípios mantenedores da elite dominante. Para que isso não viesse a ocorrer, é fundamental que se defina como se deve interpretar as informações que chegam até nós. Posto esse princípio, no que tange as bases interpretativas sobre a escola e a educação, objeto de nossa análise, utilizar-se-á a definição de Pierre Bourdieu (1930–2002) sobre estes segmentos: “[...] a escola é tida como instância conservadora e a pedagogia como um conjunto de procedimentos que podem agravar as diferenças sociais na cultura escolar como diferenças de capacidades ou de aptidões, [...]”. (BARBARA, 2014, p. 17). Se a escola é tida como instrumento conservador porque coercitivo, então significa que a ideia de progresso para quem estuda em instituições públicas, é utópica. Por que utópica? Utópica por que o estado cria uma falsa possibilidade de que estudando, se esforçando e dando o seu melhor como “cidadão de bem”, este indivíduo conseguirá realizar os seus sonhos mais ambiciosos, algo que não é verdade. O professor Henry Barthes ao lecionar no primeiro dia se depara com a depredação e a degeneração educacional e por que não moral e ética dos alunos que, repressivamente, odeiam os professores, a ponto de agredi-los fisicamente. Uma de suas alunas – Meredith (Betty Kaye) tem o perfil de uma jovem dócil, contudo sofre bullying por ser gorda. Meredith gosta de tirar fotos e, pelo fato de no primeiro dia de aula Henry pôr para fora um colega que lhe agrediu verbalmente, Meredith adquire grande simpatia pelo professor. Com ligeiros cortes de cena, a menina sofre humilhação em casa pelos seus próprios pais, que a chamam de gorda, inútil e que perde tempo com as bobagens de tirar fotos. Ou seja, a menina já chega à sala de aula bombardeada psicologicamente pelo trato que tem de seus pais, somando-se a isso, a humilhação que sofre dos seus colegas por ser gorda.

O resultado de todo esse aglomerado de problemas, leva ao suicídio da menina que, tendo se afastado de Henry Barthes, ou seja, não frequentando mais as suas aulas, põe fim a sua vida por que tanto o ambiente da escola quanto o ambiente vivido em casa, eram repressores. E de fato, a escola é sim, uma instância conservadora. De quem é o direito? Quem pode ter direito de usufruir de uma educação de qualidade, de uma melhor saúde, de um melhor salário? O mito da meritocracia é nulo. Pois se baseia numa ideia um tanto sutil e imposta às massas pelo capitalismo: “O Homem de bem deve trabalhar para realizar os seus sonhos”. Ora, se isso é verdade por que há tanta desigualdade social no planeta? Por que há tantos desempregados? Fica evidente que as bases evolucionárias de um país, por exemplo, o Brasil, é frágil, obscuras. A educação não é para todos e sim para a minoria que provém de elite, desta forma acrescenta Denice Barbara (2014, p. 17, Grifo Nosso),

[...] parece deixar ainda intocadas as conclusões de Bourdieu sobre as formas como em muitos países a escola (do maternal à universidade) transfigura os fatores sociais de desigualdade cultural em desigualdades escolares, quase sempre entendidas como *desigualdades de mérito*, inteligência, aptidões ou de dons pessoais.

No grifo destacado está à sùmula ideológica emanada do estado que, num panorama mais direto, dá ênfase as ramificações de mérito, ou seja, mesmo que o aluno de escola pública seja excelente nas disciplinas, ele muito provavelmente não terá muitas chances se disputar com um aluno que desde a sua infância, coabitou nas instituições particulares de ensino, com educação de qualidade⁷. O próprio ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) ainda é um programa com sérios problemas de inclusão do indivíduo as universidades, pois a disputa entre o pobre e o rico ainda permanece. Correto seria se o aluno que estudou em escolas particulares, estudasse em Universidades particulares; algo que não acontece e que envereda as ofertas de vagas a alunos em estado de vulnerabilidade social. A escola cujo pano de fundo comporta “os piores indivíduos do bairro” (no filme) como profere a diretora Carol Dearden, simboliza o extremo da desigualdade; um celeiro onde são depositadas as unidades fabricadas pelo governo, o que deu errado. Essa ideia de não se adequar ao que o sistema impõe também se relaciona com o que é defendido por Émile Durkheim no seu conceito de “Fato Social”, onde a escola, por exemplo, é muito importante para o estado, por que ela prepara o indivíduo para a sociedade, onde este terá de incorporar um conjunto de regras que serão fundamentais para “a convivência com o coletivo”. Não se adequando ao que o estado emana como ideologia, o indivíduo é duramente punido, ou seja, não a liberdade, há sim, coercitividade – dominação, portanto. As causas no tocante a isso são:

[...] as desigualdades que têm origem nas posições ocupadas pelos indivíduos no espaço social, ela o faz, justamente por privilegiar a cultura dominante, ao valorizar relações com os conhecimentos associados aos padrões de elite, [...]. (BARBARA, 2014, p. 17).

Notoriamente e além do ensejo dominante pela classe política de um país, deve-se ressaltar o cerne daqueles que produzem o conhecimento, a interpretação da realidade social e como devemos agir uns com os outros: Os intelectuais. A ideologia de uma dada classe não surge ao jogar de dados, há por trás um conjunto de indivíduos que estão a serviço de seus próprios ideais, bem como o estado. Visando, neste sentido, a submersão da classe baixa e a ascensão da classe burguesa. Uma ideologia, para atingir o estado pleno de sucesso, deve obrigatoriamente ser internalizada no indivíduo, ao ponto de considerar uma espécie de

⁷ A assertiva é procedente. Contudo, não é o que o governo noticia em suas propagandas, ou seja, ele não salienta nada a respeito sobre os contrastes sociais que envolvem o rico e o pobre. Muito por ao contrário, o Estado alimenta a ideia utópica de “Mérito” pelo que se consegue, levando a crê aos não esclarecidos, diga-se de passagem, a grande massa, a internalizarem a ideia de que trabalhando laboriosamente no afã de cada dia, eles irão conseguir “O Milagre Econômico” em suas vidas.

dogmatismo, doutrinação quase que religiosa. E quando essa meta é alcançada, vê-se o aspecto de dominação completa, onde a grande massa transpõe sentimentalmente a ideia do fracasso; que as coisas nunca irão mudar. Levando a crer que a causa dos problemas sociais são advindos deles próprios. Para manifestar mais claramente a despeito do ideal incorporado, logo segue o recorte de uma cena do filme *O Substituto*, onde o professor Henry Barthes através de uma simples enunciação sintetiza o pessimismo dogmático no que se refere ao futuro da educação dos seus alunos.

CENA DO FILME – O SUBSTITUTO

Professor Henry Barthes evidenciando o sentimento de desistência, culpabilizando-se a si e aos outros professores pelo insucesso dos seus alunos.

A democratização da desigualdade como mito social.

A generalização da pobreza, da inconsciência, do povo simples e da exploração são fatores permitidos tanto quanto a existência de leis utópicas a respeito dos direitos universais que garantem a todos nós, acessos a qualquer setor educacional, cultural ou de lazer. Por exemplo, neste ano de 2018 – ano de Copa do Mundo, onde o cenário está sendo sediado na Rússia, pergunto-me: quantos brasileiros possuem condição financeira para viajar até a Rússia para contemplar os jogos da seleção brasileira? Não há necessidade de responder a este questionamento retórico, pois é nítida a resposta. O estado pode ser comparado a uma espada

de dois gumes, de um lado ela enseja a falsa liberdade, e de outro, a dominação. Em geral, sendo tudo configurado para servir ao propósito de explorar, excluir e escravizar a grande massa, tem-se por via de regra que o que estar por trás de todas as leis, todos “os direitos”, a nossa própria constituição e etc., são apenas um pretexto para legitimar a democratização da desigualdade; expelindo a sociedade com discursos nacionalistas e de progresso. No filme analisado, as relações que se entropõe entre a visão do professor fracassado em relação ao espaço social – a escola – e a repressão por parte das elites políticas, são relações de poder. Onde o lado do Estado não aceita o progresso das classes mais baixas porque é mantendo a pobreza que é possível a procedência da dominação. Logo a baixo segue a imagem que expõe parcialmente a predominância da pobreza.

IMAGEM DO FILME – O SUBSTITUTO

A CENA RETRATA A CONVERSA ENTRE A DIRETORA CAROL DEARDEN E O ASSESSOR DO GOVERNO.

Observe a frase enunciada “Marcou minha escola ao transferir os piores alunos do bairro”. Nas ditas palavras, mais informações podem ser denotadas e interpretadas sem nenhuma dificuldade, a saber, “os piores alunos do bairro”. Se o bairro proferido pela diretora comporta pessoas de má índole, certamente é devido às péssimas condições em que se encontra o bairro. Fatores como o acesso a educação, a saúde ao desenvolvimento econômico, especialmente pela oferta de empregos, podem ser características que expliquem o porquê é que os moradores do bairro “não se adequam ao patamar das classes ricas”. Outro ponto

importante em nossa análise é que, se a escola comporta os piores alunos do bairro, então o enunciado parte do pressuposto de que os melhores alunos – não sendo deste bairro e sim de bairros nobres – estudam nas melhores escolas. E o verbo expelido no imperativo – “Marcou”, remete a relações implícitas que envolvem a instituição escolar numa cadeia de acontecimentos que corporatiza-a em face do Estado. Outro ponto a ser destacado em nossa interpretação, é que houve todo um esquema arquitetado pela alta cúpula para fechar a escola em função da privatização da mesma. Assim sendo, por que é que o governo não aumenta os investimentos para sanar as deficiências presente na estrutura da escola, ao invés de fechá-la? Isto revela que fechar a instituição certamente é um objetivo do estado servindo a outros interesses, especificamente dos grandes empresários que já devem ter feito algum contrato milionário com o governo que, logo após o fechamento da escola, o patrimônio seria utilizado para fins empresariais, portanto particulares.

Opressor e oprimido

A dialética que se estabelece entre professor e aluno, entre o próprio sistema institucionalizado e os educandos prescrevem a uma mecanização do conhecimento e a imposição de uma cultura que em sentido de manutenção viola as cargas culturais e a diversificação dos saberes.

Contudo a falta de atenção para com os contextos vividos e a discrepância entre a conscientização e acomodação diante a coerção principiada desde a infantilização das crianças construída verticalmente postulada sobre normas e regras, atenuando o ser humano a uma simples equação que perpetua o poder de quem possui as heranças necessárias para ocupação de determinadas posições e de forma deliberada legitimar o saber como algo invariável e pré-estabelecido.

A priori, o filme “O Substituto” insere a vida cotidiana de professores infelizes com o trabalho e alunos tediosos, rebeldes instaurados a uma dicotomia que se ergue entre as relações em sala de aula e as relações que acontecem fora da mesma. Henry ocupa o papel principal do filme, um professor com um cotidiano conturbado, enraizado de problemas e insatisfações, a sua posição como docente num colégio problematiza o papel central do educador, o de gerar criticidade em receita de diálogo. Sua primeira aula ministrada antecede o senso de autonomia numa resolução onde os discentes escrevem sobre suas representativas

“mortes” e a vontade de “ser” o que ilustradamente já viera em fim em consonância com as figuras afetivas em volta do velório. A totalidade, que se ocupa de uma microestrutura com fragmentos que se legitimam como dependentes resultam numa macroestrutura de sala de aula que intima a diversificação das cargas culturais, porém que estimula a permanência da imagem passiva dos discentes como retrato da conservação do poder. Por conseguinte a inviabilidade do ato de lecionar e as necessidades básicas de educandos quanto a seu “papel” de aluno demonstra a realidade de muitos.

A personalidade do protagonista, que não se detém apenas da insatisfação pessoal e humana, herdando caracteres únicos e de suma importância na mediação de discente e mundo e as relações de aprendizagem por ambas as partes, o humanismo, a ética e os desdobramentos na sua posição como professor estimam o respeito e acima de tudo o trabalho que se escala além do ato de ensinar, atendo aos alunos o afeto e a recíproca intenção de um guia que media os diante uma floresta de signos e que os fazem perceber de sua atual posição, dos possíveis questionamentos sobre o mundo e os passos a serem dados para uma possível transformação. Bourdieu, em sua síntese que vai desde a exteriorização do social e a coerção desse meio exteriorizado em Durkheim e a insuficiência dos indivíduos até a centralização do sujeito como ator das recíprocas redes de solidariedade dar a luz a práxis, precedentes a mesma são os adventos dos primeiros fenômenos de mundo ligado ao senso e a experiência repentina, e a objetividade que se atém a consciência de causa e efeito sobre os processos em que a sociedade exerce, espreitando a relação de indivíduo e sociedade, onde a construção dos mesmos se estabelece com a ação que se tem diante a sociedade e as condições que lhe são impostas costumeiramente naturalizadas e explícitas de intimações.

A reflexão e a prática consciente

O caos escolar e a sensação de imobilidade por parte de muitos docentes acentuam a alienação como uma das práticas, mais invisíveis do poder. Henry, ao longo da metragem estabelece um laço paternal com uma prostituta e os supostos relacionamentos afetivos durante incita a mediação, que não apenas se firma de maneira unilateral mais de ambos os lados, o segmento envolve-se de uma trama que coloca a “neutralidade” como impossível de se manejar e as problemáticas de uma vida pessoal em comunhão com sua atuação de professor, que se mesclam e eventualmente envolvem um todo. A regulamentação do saber e

as matrizes programáticas, as tensões que regem um sistema tornam de difícil acesso o termo em plenitude “a educação”, mas oferece uma realidade em que lutar pelos direitos é lógico e também real. A possível revolução em busca da igualdade não resulta na inversão de posições, os oprimidos a se tornarem opressores, mas na ideia de libertação na qual os direitos sejam partes da autonomia de cada um. A individualidade pesa quando não trabalhada particularmente e as desistências de uma alfabetização vem à tona em porcentagens gigantescas, as causas e os efeitos que permeiam o crescimento educativo e os cenários enfados onde professores e alunos não se aguentam mais, é o clímax da imobilidade e da reprodução de valores que se julgam maiores.

O átomo do preconceito e os laços inquebráveis

A chave de toda a conscientização é senão o progresso, tornar as relações conjugadas desumanizadas primariamente humanizadas. Uma das alunas de Henry foi resultado de escárnio e repúdio na primeira cena do filme e no desenrolar da trama pelo seu pai entorno de sua aparência e jeito. As relações sociais implicam nas consequências de um livre arbítrio, a ideia de preconceito transpassa e percorre a realidade onde negros, mulheres, homossexuais e as dadas derivações construídas ao ser humano e pelos próprios foram sistematizadas e “naturalmente” constituídas como estruturas dispostas a funcionarem. O habitus senão as incorporações dessas cargas construídas se situam em aspectos quase invisíveis ao portador, mas, que, no entanto são claras advindas de uma percepção desviada do senso de humanização.

O cenário da trama termina no suicídio da Jovem Meredith e na última aparição da jovem que se prostituía exprimindo o poder da relação entre professor e aluna, homem e desconhecida, e a descentralização desses protagonismos e a própria centralização do afeto entre os mesmos.

Émile Durkheim, explorou as possíveis consequências do suicídio e os revelou como trágicos fatos sociais, o ato egoísta resultante de uma exclusão explícita o caso de Meredith, e clareia a redoma e a vontade de buscar um meio para solução da dor.

A sociedade é um todo, e nós seres humanos o habitamos de maneira a dar vida ao que se entende por sociedades, as tendências e os parâmetros comumente associados a um ideal arrisca a ideia de humano, visto que a idealização se instaura nos arremates da perfeição,

tendo em vista a noção de campo são apresentadas posições inteiramente ligadas ao habitus, a perceber uma esquematização estabelecida por regras e leis próprias, difundidas pelas disputas entres os participantes da comunidade em prol de seus interesses. A típica desenvoltura desses lados e a reprodução da apreensão de valores tradicionais afugentam a dada “minoría” na conglomeração da intolerância, Pierre Bourdieu, prima pela reflexão e consciência do sujeito na posição que se ocupa, e as diversas imposições que lhe são conferidas sem o dever de determinação como ser humano.

Considerações finais

Esse trabalho tem como reflexo as problemáticas de uma sociedade e a dada conversão das cargas dentro e fora de sala de aula. O desenvolvimento permeia questões desde as relações de docente e discente e desses mesmos com o mundo a sua volta, os roteiros pré-estabelecidas e o déficit de autonomia cede lugar para um modernismo cada vez mais rápido e ascensão das formações robotizadas. Pierre Bourdieu, em sua síntese mostra a desordem educacional e as estratificações dos saberes em cargas desde econômicas a culturais, num olhar mais pedagógico vê-se a visão de Paulo Freire sobre o sistema educacional e a possível solução dessas relações como via para a conscientização de um todo. O ponto de partida, indaga a princípio o filme “O substituto” que traz a tona relações conflituosas, e o papel humanizado do professor, em partes a vontade de ensino e a dificuldade de manter-se esperançoso num sistema mecanizado. O preconceito e as situações precárias de ensino demonstram a inevitabilidade de não criar laços e levá-los a diante, em resultado o suicídio e a luta por essa premissa que se torna verdadeira ao longo do filme e a vida de uma prostitua que se transforma diante as boas ações de Henry, distribuí os papéis cada vez mais amplos de um docente, ao passo que as questões se tornam cada vez mais problematizados e críticas.

Referências Bibliográficas

AQUINO, J. G.; REGO, T. C. **Bourdieu pensa a educação**. São Paulo: Segmento, 2014.

CATANI, Denice B. **A educação como ela é**. São Paulo: Segmento, 2014.

O Substituto. Direção: Tony Kaye, Produção: [Carl Lund](#), [Chris Papavasiliou](#), [Austin Stark](#), [Bingo Gubelmann](#), [Benji Kohn](#), [Greg Shapiro](#) et al. Estados Unidos (EUA): Telecine, 2013, 1 DVD.